

கைவிலங்கு (சாமுண்டி) - ஓர் உளவியல் பார்வை

திருமதி பா.செண்பா,

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

ஜி.டி.என்.கலைக்கல்லூரி, திண்டுக்கல்.

முனைவர் பா.பொன்னி,

இணைப்பேராசிரியர் & நெறியாளர்,

முதுகலை மற்றும் தமிழாய்வுத்துறைத்தலைவர்,

தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர்

கல்லூரி, சிவகாசி.

Abstract :

Each human being is a separate world. The needs and expectations of each human being are different. This is the reason why something that seems right to one person may seem wrong to another. Every human being always has a thought about something in their mind. Their actions are based on those thoughts. When human thoughts often turn into problems, their personality is built on the basis of their ability to handle obstacles. In this way, in one of Jayakanthan's short stories, the story of Chamundi in the Handcuffs, we can see a problem developing in the mind of the man. As a result of obstacles, Chamundi undergoes a perversion. This article compares the reasons for the perversion with the elements mentioned by psychologists and thereby examines Chamundi's personality.

Key Words : Chamundi – Human being – Personality

முன்னுரை

மனிதர்கள் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனி உலகம் எனலாம் . ஒவ்வொரு மனிதர்களுடைய தேவைகளும், அவர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் வேறு வேறாகவே அமைகின்றன . ஒருவருடைய பார்வையில் சரி என்று தோன்றுகின்ற ஒன்று மற்றொருவருடைய பார்வையில் தவறு என்று தோன்றுவதன் காரணம் இதுவே எனலாம் . ஒவ்வொரு மனிதர்களுடைய உள்ளத்திலும் எப்பொழுதும் ஏதோ ஒன்றைப் பற்றிய சிந்தனை இருந்து கொண்டே இருக்கும் . அந்த எண்ணங்களின் அடிப்படையிலேயே அவர்களுடைய செயல்கள் அமைகின்றன . மனித எண்ணங்கள் பலநேரங்களில் சிக்கல்களாக மாறும் போது அச்சிக்கல்களை அவர்கள் கையாளும் திறனின் அடிப்படையிலே யே அவர்களின் ஆளுமை கட்டமைக்கப்படுகிறது.

அவ்வகையில் ஜெயகாந்தனின் குறும் புதினங்களில் ஒன்றான கைவிலங்கில் சாமுண்டி என்ற கதை மாந்தரின் மனதினுள் சிக்கல் உருவாவதைக் காணமுடிகிறது . அச்சிக்கலின் விளைவால் சாமுண்டியிடம் பிறழ்வு நடவடிக்கை ஏற்படுகின்றது . பிறழ்வு நடவடிக்கைக்கான காரணங்களை உளவியலார் குறிப்பிடும் கூறுகளோடு ஒப்பிட்டு அதன் வழி சாமுண்டியின் ஆளுமைத் தன்மையை ஆய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

சாமுண்டி

சிறைச்சாலையில் கொட்டடியில் இருக்கும் கைதி. கைகளில் விலங்கு பூட்டப்பட்டிருக்கும். "இவன் யாரையும் மதிக்காமல் கால்மேல் கால் போட்டுச் சுவரின் சாய்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பாடிக் கொண்டிருப்பான் . பலதடவை அடித்து உதைத்து அவனை எழுந்து நிற்க வைத்திருக்கிறார்கள். அடிக்க அடிக்க வாய்க்கு வந்தபடி எல்லோரையும் திட்டுவான் . அடங்காப் பிடாரி

குணம். அவனை யாரும் கவனிப்பதே இல்லை. ஆனால் அவன் உதைபடாத நாட்களே கிடையாது .” (கை விலங்கு ப.25)

என்ற பகுதி வழி சிறைச்சாலைக்கு வந்தால் வெளியே போகக் கூடாது என்ற எண்ணம் அவன் மனதில் ஆழ்ந்து பதிந்துவிட்டதால் தன்னைக் கெட்டவனாகக் காட்டிக் கொள்ளும் பாத்திரமாக ஆசிரியர் படைத்துள்ளார் எனலாம்.

தாக்குதல் உணர்ச்சி

தனக்கு மறுக்கப்பட்ட வாழ்க்கையின் மீது பழிவாங்கும் செயலே சாடிச வன்முறை . இதனைக் குறித்து “இன்னொருவர் மீது முழுமையான ஆதிக்கம் செலுத்தும் விழைவே சாடிசம் என்று கூறும் எரிக்.பிராம் இந்த ஆதிக்க உணர்வு பிறிதொருவர் மீது செலுத்தும் கட்டுப்பாடற்ற வெறியாக மாறும் போது அந்த பிறிதொருவர் மீது (அது ஆணாக , பெண்ணாக, குழந்தையாக, விலங்காக - எந்த உயிராகவும் இருக்கக் கூடும்) செலுத்தும் ஆதிக்கச் சக்தியின் மூலம் ஒருவன் இன்பம் பெறுகிறான் எனவும், நிறைவு பெறுகிறான் எனவும் இது பாலியல் ஆதிக்கமாகவும் , பிறர் பெறும் துன்பத்தையும் , குற்றத்தையும் கண்டு இன்பம் பெறும் குரூர வெளிப்பாடாகவும் மாறுகிறது எனவும் கூறுகிறார் ”¹ என்று குறிப்பிடுவர்.இத்தகைய தாக்குதல் உணர்ச்சியினை கைவிலங்கு புதினத்தில் இடம்பெறும் சாமுண்டியிடம் காணமுடிகிறது.

வதைத்துறுநிலை

பிறரைத் தாக்குகின்ற மனோபாவம் ஏமாற்றம் அல்லது வெறுப்பின் உச்சநிலையில் அமைவது எனலாம். இத்தகைய மனோபாவம் கொண்டவரின் செயல்பாடுகள் , “மற்றவர்களைப் பார்த்து அவதூறாகப் பேசுதல், குத்தலாகப் பேசுதல், வெளிப்படையாகத் தகராறு செய்து கொள்ளுதல், சண்டை போடுதல், சாவாயாக என்று சபித்தல், சாகமாட்டார்களா என்று ஏங்குதல், கொலை செய்யும் எண்ணம் இம்மாதிரி பலவிதங்களில் வெளிப்படும்”² என்பர்.

கைவிலங்கு புதினத்தில் இடம் பெறும் சாமுண்டி பாத்திரம் தன் மனைவி செய்த தவறுக்காக மனைவியையும் அவனோடு தொடர்பில் இருந்த மற்றொரு ஆணையும் கொலை செய்து விடுகிறான்.

“உசிருக்கு உசிரான பெண்டாட்டியை எங்கையாலேயே பாளை சீவுற கத்தியாலே ஒரே சீவு .. அந்தப் பக்கம் தலை உருண்டது . ஒரு ஆள் உயரத்திற்கு ரத் தம் பீறிக்கிட்டு அடிச்சிதே ... அவனையும் அப்பிடித்தான். ஒரே வீச்சு. ரெண்டு முண்டமும் ரெண்டு தலையும் தனித்தனியாகக் கிடந்தது. எனக்குக் கொஞ்சம்கூடப் பதஷ்டமோ வெறியோ இல்லை ... அவ எனக்குத் துரோகம் பண்ணா ; தீத்துப்பிட்டேன்” (ஜெய.குறு.,தொ.,1.கை.வி.ப. 48)

என்ற பகுதி சாமுண்டியின் கொலையுணர்வினை வெளிக்காட்டுகிறது.

வெளிப்படையாகச் சண்டையிடல்

தங்களுடைய விருப்பம் நிறைவேறாத நிலையில் ஏமாற்றமாக வெளிப்படுகின்ற சொற்கள் பின்னர் வெளிப்படையாகச் சண்டையிடுவதாகவும் அமைகின்றன . வெளிப்படையாகச் சண்டையிடல் என்பதை மற்றவரோடு போரிடுதல், வாய்ச்சண்டையிடுதல் என இருவகையில் காணலாம்.

சாமுண்டி வெளிப்படையாகவே அங்குள்ள அ திகாாிகளுடன் சண்டையிடுவதைக் காணமுடிகிறது. “அடிபட்டுக் கண்ணும் முகமு் வீங்கிப் போய்ச் சாமுண்டியின் உதடுகளில் ரத்தம்

கசிந்து கொண்டிருந்தது. உடம்பெல்லாம் வீறு வீறாய்க் காயங்கள். அவன் தன்னை சூப்பிரண்டென்டின் ரூமுக்கு அழைத்துச் செல்ல வந்த வா ர்டரை அடித்தான். வார்டருக்கு நெற்றியில் காயம் பட்டது. அவனை அடக்குவதற்கு வேறுவழி” (ஜெய.குறு., தொ., 1. கை. வி. ப. 47) என்ற பகுதி சாமுண்டியின் மூர்க்க குணத்தை விளக்குகிறது.

வதைந்துறுநிலை

தாக்குதல் உணர்ச்சியின் மற்றொரு வகையாக அமைவது தன்னைத் தானே தாக்கிக் கொள்ளும் மனோபா வம். “தன் உடை, தோற்றம், முதலியவற்றில் அலட்சியம், பேச்சு, நடைஉடை பாவனைகளில் அக்கறையின்மை, படிப்பு, வேலை முதலியவற்றில் ஏற்படும் தோல்வி குறித்துத் தன்னைத் தானே ஓயாமல் கடிந்து கொள்ளும் மனோபாவம், தன்னைத் தானே தண்டித்துக் கொள்ளுவதற்காக நோய்வாய்ப்படல்”³ ஆகியவை தன்னைத் தானே தாக்கிக் கொள்ளும் மனோபாவத்தின் வெளிப்பாடாகும்.

மேலும், “ஒருவரிடம் தான் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற எண்ணம் உருவாவதற்கும் பின்னணியாகக் குற்றவுணர்வு அமைகிறது. அகநிலையில் குற்றவுணர்வே தண்டிப்பதை எதிர்பார்க்கிறது. நனவிலிக்குள் பொதிந்துள்ள உணர்வுகளில் குற்றவுணர்வு ஒன்று என ஃப்ராய்ட் கூறுகிறார்”⁴ என்று குறிப்பிடுவர்.

“கையிலே வெலங்கு போட்டுக்கினு ஜெயிலிலுக்குப் போனான் பாவாடைக் கிராமணி மவன் சாமுண்டின்னு பேரெடுக்கிறதா, சீ! அப்பிடி ஒரு ஜென்மமானு கத்தியைத் தூக்கி வீசிக்கினேன் கழுத்து மேலே ... தோ பாரு ...” என்று வலதுபுறம் தலையைச் சாய்த்துக் கழுத்தின் இடதுபுறத்தை நிமிர்த்திக் காண்பித்தான். பருத்த நரம்புகள் புடைத்த உறுதியான அந்தக் கழுத்தில் அரையடி நீளத்திற்குத் தழும்பு இருந்தது...

“பாவி உசிரு போகலே ... கத்தி பாதியிலே நின்னுக்கிச்சு ... என்ன வேகமா ரெண்டு தலையைச் சீவி எறிஞ்சேன்... எங் கழுத்தை வெட்டிக்க எனக்குப் பலம் பத்தலே ... குத்துயிரும் கொலை உயிருமா துடிக்கிறேன்... மனசு என்னவோ, கழுத்திலே சிக்கிக்கிட்டு இருக்கிற கத்தியெப் புடுங்கி இன்னொரு வெட்டுப் போட்டுக்கோ தீந்துப்புடும்னுதான் சொல்லுது. நானும் என்னாலே ஆனவரைக்கும் பார்க்கறேன், கத்தியை எடுக்க வரலே” (ஜெய.குறு., தொ., 1. கை. வி. பக். 48-49)

என்ற பகுதி சாமுண்டியின் வதைந்துறு மனநிலையை விளக்குவதாக அமைகிறது.

இத்தகைய தனிமனித சாடிசமனநிலையின் விளைவாக மனிதர்கள் தன்னையும் தன்னைச் சுற்றி உள்ளவர்களுக்கும் சிக்கல்களை உருவாக்கும் தன்மையினைக் காணமுடிகிறது.

உளப்போராட்டங்கள் (Mental Conflicts)

உளப்போராட்டம் என்பதனை, “ஒரே நேரத்தில் ஒன்றிக்கும் மேற்பட்ட விருப்பங்கள் தோன்றும் போது எதை ஏற்பது? எதை விடுப்பது? என்ற நிலைக்கு மனம் தள்ளப்படும். இதனடிப்படையில் முடிவெடுக்க இயலாதநிலையும், செயல்பட முடியாத சூழ்நிலையும் தோன்றும். இத்தகைய நிலையே உளப் போராட்டம் எனப்படும்”⁵

மனித மனதில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பற்றிய போராட்டங்கள் எப்போதும் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றன. அவற்றில் இருந்து விடுபடவேண்டுமென்று அவன் விரும்பினாலும்

அவனால் அஃது இயலுவதில்லை . “ஒரே சமயத்தில் ஒன்றுக்கொன்று முரணான தேவைகள் (Needs), ஆசைகள் (Desires), உள்துடிப்புகள் (Impulses) ஆகியன ஒன்றோடொன்று மோதுவதால் உள்ப்போராட்டங்கள் (Mental Conflicts) உண்டாகின்றன. அவை ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் அவனுக்கு உள்ளே நடைபெறும் போராட்டங்களாகும் . ஆகையால், அவற்றை உள்ப்போராட்டங்கள் என்றும் பொருள் கூறலாம்”⁶ என்பார்.

உள்ப்போராட்டங்களின் வகைகள்

உள்ப்போராட்டங்களை உளவியலார் பொதுவாக நான்கு வகைகளாகப் பிரிக்கின்றனர். அவை

1. ஈர்ப்பு - ஈர்ப்பு உள்ப்போராட்டம்(Approach - Approach Conflicts)
2. தவிர்ப்பு - தவிர்ப்பு உள்ப்போராட்டம்(Avoidance - Avoidance Conflicts)
3. ஈர்ப்பு - தவிர்ப்பு உள்ப்போராட்டம்(Approach - Avoidance Conflicts)
4. இரட்டை ஈர்ப்பு - தவிர்ப்பு உள்ப்போராட்டம்(Double Approach - Approach Conflicts)

மேற்கூறிய இவ்வுள்ப் போராட்டங்களில் ஜெயகாந்தன் கைவிலங்கு புதினத்தில் சாமுண்டியைத் தவிர்ப்பு - தவிர்ப்பு உள்ப்போராட்டம் கொண்ட பாத்திரமாக படைத்துள்ளார்.

தவிர்ப்பு - தவிர்ப்பு உள்ப்போராட்டம்

வாழ்வின் பிடிமானங்களை இழந்து வாழ்வினையே வெறுத்துத் தற்கொலை செய்துகொள்ள நினைப்பவர்களின் உள்ப்போராட்டங்களை இது குறிக்கிறது . “இப்போராட்ட நிலையில் இருக்கும் மனிதன் இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட வழிகளில் ஏதேனும் ஒன்றை எதிர்கொண்டே ஆக வேண்டும். ஆனால், அவன் அனைத்து வழிகளையும் வெறுத்துத் தவிர்க்க நினைத்தாலும் ஒன்றை அவன் கட்டாயமாகத் தேர்ந்தெடுத்து ஆக வேண்டும் ”⁷ என்று தவிர்ப்பு - தவிர்ப்பு உள்ப்போராட்டம் குறித்து உளவியலார் சுட்டுவர்.

சாமுண்டி தனக்குத் துரோகம் செய்த தன்னுடைய மனைவியையும் , அவளுடன் இருந்தவனையும் வெட்டிக் கொண்டு விடுகிறான். அதன் விளைவாக சிறைக்கு செல்கிறான். அவனுக்கு ஏழு வருடங்கள் சிறை தண்டனை கிடைக்கிறது . ஆனால் சிறைக்கு சென்று வந்த ஒருவனாக அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையினைத் தொடர விரும்பவில்லை . தனக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என்று எதிர் பார்க்கிறான். அதன் விளைவாக அங்கு இருக்கும் காலவாளிகளிடம் அடிக்கடி சண்டையிடுகிறான். அதனால் அவனுடைய தண்டனைக் காலம் பதினொரு வருடங்களாக மாறிவிடுகிறது. சிறையை விடுத்து வெளியில் செல்லக் கூடாது , தான் சிறையிலேயே இறந்துபட வேண்டும் உயிர் வாழக் கூடாது என்ற மனப்போராட்டத்தின் விளைவாலேயே அவன் மற்றவர்களிடம் வன்மையாக நடக்கின்றான்.

“அடிபட்டே உசிர்ப் போவட்டுமே ... இல்லேன்னா நானா தூக்குப் போட்டுக்கிட்டுச் சாகவும் விடமாட்டேங்கிறான்..” திடீரென்று அவன் பேச்சு நின்றது. அவன் மௌனமாகத் தலை குனிந்து உட்கார்ந்திருந்தான்..”டேய் தம்பி, உனக்கு ஒண்ணு சொல்றேன் -ஜெயிலுக்கு வந்தா அப்புறம் வெளியே போகக் கூடாது... தூ.. அது என்னா மானங்கெட்ட பொழுப்பு?... அவன்தான், ஜெயிலுக்குப் போயிட்டு வந்தானே கொலைகாரன் , திருடன்னுதான் சனங்க பேசும் . நியாயந்தானே? போகவேகூடாது... ஜெயிலுக்கு வரக்கூடாது. வந்தா திரும்பிப் போகக்கூடாது வெளியே ... நீ என்னா சொல்றே?... மானம்

கெட்டது கெட்டுப் போச்சு !... அப்படியே போவட்டுமே !... திரும்பவும் போயி மானங்கெட்ட பொழப்பு நடத்தறதாவது!... சீ! ஒரு மொழும் கயித்திலே தொங்கலாம்!" (ஜெய.குறு., தொ., 1.கை.வி.ப. 49)

என்ற பகுதி உயிர்வாழ அவன் விரும்பாவிட்டாலும் அவன் சிறைவாசம் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்படுவதால் இஃது அவனது தவிர்ப்பு தவிர்ப்பு மனப்போராட்டத்தினை விளக்குவதாக அமைகிறது எனலாம்.

புறத்தேற்றம் (Projection)

மனதில் தோன்றுகின்ற ஒரு வகையான உணர்வை மற்றொரு வகை உணர்வாக அடுத்தவர் மேல் காட்டுவதே புறத்தெறிதல் ஆகும் . "புறத்தெறிதல் ஒருவகையான தற்காப்புச் செயல் ஆகும் இதில் ஒருவருடைய மன முரண்பாடு அடங்கியுள்ளது எனலாம் . ஒருவர் தமக்கு ஏக்கத்தைத் தூண்டுகின்ற ஊக்கிகளை மற்றொருவரின் மீது ஏற்றிக் கூறி தம்முடைய முரண்பாட்டை ஈடுசெய்து கொள்ளுகிறார். புறத்தெறிதல் (Projection) என்பதற்கு மற்றொரு பொருளாக , மற்றவர்களைக் குறை கூறல் என்பதும், கூறப்படுகிறது. உள்ளார்ந்த மன முரண்பாட்டிலிருந்து எழுகின்ற கவலை அல்லது ஏக்கத்தைப் புறத்தெறிதல் மூலம் குறைத்துக் கொள்ள முடியும் ⁸ என்று உளவியலார் குறிப்பிடுகின்றார்.

கைவிலங்கு புதினத்தில் இடம்பெறும் சாமுண்டியின் செயல்பாடுகளுக்கு அவனை மனநல மருத்துவரை அழைத்து அவனுக்கு சிகிச்சை அளிக்கின்றனர் . "இவனைச் சித்தசுவாதீனமுள்ளவன் தானா என்று சோதிக்கச் சொன்னார் சூப்பிரண்டெண்ட். எல்லாம் ஒழுங்காகத்தான் இருக்கிறது. அவன் வேண்டுமென்றே ஏதோ மறைமுகமான கோபத்தை யார் மீது ஏற்பட்டதையோ இப்படித் தீர்த்துக் கொள்கிறான் என்று சொல்லி விட்டார் டாக்டர்" (ஜெய.குறு., தொ., 1.கை.வி.ப.46)

என்ற பகுதியால் புறத்தேற்றம் வழி செயல்படும் அவனது மனநிலையை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

உளவியல் மனித மனங்களை அறிகின்ற அறிவியல் ஆதலால் ஜெயகாந்தனின் கைவிலங்கு குறும்புதினத்தில் சாமுண்டியிடம் உளவியல் தன்மையின் பல்வேறு கூறுகளைக் காணமுடிவதனை அறியலாகிறது.

அடிக் குறிப்புகள்

- இரா.காஞ்சனா, இலக்கியமும் உளவியலும், ப.17
- சந்திரமோகன், மு.நா, ப.146
- மேலது.,
- தி.கு. இரவிச்சந்திரன், சிக்மண்ட் ஃபிராய்டு உள்பகுப்பாய்வு அறிவியல், ப.150
- மு.அறம், குமர உள்ளம், ப.17
- வாழ்வியற் களஞ்சியம், தொகுதி5.ப.431
- மேலது., ப.432
- தி.இரவிச்சந்திரன், சிக்மண்ட் ஃபிராய்டு உள்பகுப்பாய்வு அறிவியல் ப.343